

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ ЗАГОЛОВКОВ ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ

преподаватель УзЖОКУ

Гиёсова Максуда Санжаровна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7071881>

Annotation: Currently, researchers are showing great interest in the study of newspaper headlines, and in various aspects: in syntactic and functional-stylistic terms, in terms of the text-forming role, and in terms of stylistic proper. In this article, we will consider some problems of heading structure from the history of research.

Ключевые слова: проблемы, заголовок, медиатекст, определение, роль, исследования, СМИ, работы лингвистов,

В качестве одного из средств привлечения внимания к публикации журналисты часто используют газетный заголовок. Его можно определить «как компонент текста, тесно связанный с другими компонентами этой системы, занимающий стилистически сильную позицию, называющий текст и дающий первоначальную информацию о нём»¹.

В настоящее время исследователи проявляют большой интерес к изучению газетных заголовков, причём в различных аспектах: в

¹ Манькова. Лингвистическая типология газетных заголовков, 90-е годы XX века Симферополь, 2000. - 192 с. :

синтаксическом и функционально-стилистическом плане, в плане текст образующей роли и в собственно стилистическом плане.

В работах Р. А. Будагова, Н. П. Харченко, Л. А. Лебедевой, И. В. Фоменко заголовок рассматривается в функционально-стилистическом плане. При этом одни из них анализируют заголовки произведений научного стиля, другие - художественных произведений.

Многие учёные изучают проблему взаимодействия заголовка с текстом. И. С. Стам (1982), исследуя экспрессивные заглавия, затрагивает вопрос о жанрово-стилистическом соотношении заголовка и текста, указывает на роль заголовка в выражении оценочной стороны текста публикации. В работах Л. А. Коробовой (1975), И. В. Фоменко (1983), Г. Г. Хазагерова (1984), Э. А. Лазаревой (1989) отмечается, что заголовок имеет двойственную природу, т. е. функционирует не только обусловленно, на фоне текста, синсемантически, но и в качестве самостоятельного сообщения, до текста, автосемантически. Э. А. Лазарева выявляет связи заголовка с элементами смысловой структуры газетного текста, роль заголовка как элемента композиции, его экспрессивность. По мнению М. Л. Коротной (1996), роль заголовка в тексте сводится к тому, чтобы концентрировать основную идею, тему произведения и служить ключом к его пониманию. М. Л. Коротная придерживается положения о «сильной позиции» заголовка по отношению к корпусу текста. Основным способом осуществления связи между заглавием и текстом является повтор заглавных слов, что оказывает влияние на формирование структуры текста. А. И. Домашнев считает, что заголовок передаёт в концентрированной форме основную тему или идею произведения. При этом реализация смысла заголовка осуществляется только в его ретроспективном прочтении².

²Домашнев / Интерпретация художественного текста/ М.1989

Одним из наиболее обсуждаемых в последнее время является вопрос о зависимости заголовка от типа газетного текста. Данной проблеме посвящены работы А. А. Сафонова (1981), В. М. Ронгинского (1983), О. И. Богословской, Е. А. Полтавской (1986), И. Шнайдер (1993), Л. А. Маньковой (2000), О. А. Ляпиной (2002). Однако эта тема остаётся всё же недостаточно изученной, в связи с чем её можно отнести на данный момент к «белым пятнам» в теории газетного заголовка.

К настоящему времени многие вопросы, касающиеся роли заглавия, уже решены. Так, в ряде работ подробно анализируются функции газетного заголовка (В. С. Мужев, 1970; Н. Е. Бахарев, 1971; В. И. Погребенков, 1977; А. А. Сафонов, 1981). По мнению В. П. Вомперского (1966), всякий газетный заголовок включает в себе четыре функции: коммуникативную, апеллятивную, экспрессивную и графически-выделительную. А. С. Попов (1966), Н. Н. Гавришина (1988), Н. В. Леонова (1997) обращают внимание на три функции газетного заглавия: номинативную, информативную, рекламную. Н. В. Леонова останавливается отдельно на рекламной функции и прослеживает различные способы её реализации. Г. Г. Хазагеров (1984) выделяет две группы функций газетного заголовка: обусловленные функции, которые выполняются заглавием в связи с целым текстом, и автономные функции, которые определяются тем, что заголовок содержит самостоятельное сообщение. С. В. Ляпун (1999) указывает на номинативную, информативную и прагматическую функции газетного заглавия. Последняя выполняет рекламную и эмотивную функции.

Проблеме выразительности газетного заглавия посвящен ряд работ. Так, по мнению Б. А. Зильберта (1996), наиболее общий конструктивно-стилевой принцип создания текста массовой информации связан с его двуединством, а именно: с воздействием через информацию, сочетанием стандарта и экспрессии. В качестве средств, направленных на поддержание динамического равновесия экспрессии и стандарта, Б. А. Зильберт называет

интригующий характер самого содержания газетного заголовка, наличие в составе газетных заглавий «квазифразеологизмов» в преобразованном виде, внедрение в состав заголовков элементов разговорной речи. И. Т. Вепрева (1997) одним из средств создания выразительного заголовка считает опосредованное введение чужой речи с эффектом доминирования позиции цитирующего автора. С. В. Ляпун (1999) относит к лексико-семантическим и стилистическим особенностям современного газетного заголовка использование онимов, окказионализмов, антонимов, лексических повторов. В работе О. А. Ляпиной (2002) подробному анализу подвергаются фонетические и лексико-стилистические средства воздействия заголовка на адресата. К фонетическим средствам автор причисляет аллитерацию и рифму, к лексико-стилистическим - употребление антонимов, повторов, тропов, фразеологических выражений, иноязычной лексики, терминологии, аббревиатур. Проблемы звукоподражания и аллитерации рассматриваются в работе Э. Г. Ризель (1959), а также в совместной работе Э. Г. Ризель и Е. И. Шендельс (1975). Исследованию семантической структуры газетных заглавий, проблеме их актуализации посвящены работы Л. А. Коробовой (1975), В. М. Ронгинского (1982). И. С. Стам (1983) поднимает вопрос об использовании в газетных заголовках пословиц и поговорок. В работах В. Коллера (1975), В. Мидера (1978) отражены результаты изучения газетных заголовков, содержащих фразеологизмы, смысловая связь которых со значениями заглавного слова утрачена. Н. Е. Бахарев (1971), А. П. Горбунов (1974), В. И. Погребенков (1977), А. А. Сафонов (1981), О. И. Богословская, Н. Р. Махнева (1985), С. Кноп (1987), Л. А. Манькова (2000) также затрагивают в своих работах проблему экспрессивности заголовка и указывают способы выражения экспрессии.

В центре внимания учёных находятся также синтаксические особенности газетного заголовка, поскольку синтаксис газетного заглавия составляет важный раздел в исследовании газетной речи: идёт анализ синтаксической природы заголовка и ставится вопрос о его синтаксическом

статусе. В этой связи можно отметить работы Б. И. Фоминых (1965), В. П. Вомперского (1966), А. С. Попова (1966), Н. Е. Бахарева (1971), В. И. Погребенкова (1977), Л. А. Коробовой (1982), М. А. Шамелашвили (1982), Л. В. Терентьевой (1990), С. В. Ляпун (1999) и др. А. Ларионов (1972), Л. А. Коробова (1984), О. И. Богословская, Л. И. Гузачева (1987) дают структурно-семантическое описание парцеллированных конструкций в структуре газетного заголовка, выявляют тенденции их развития как средства экспрессии в синтаксисе газетно-публицистического стиля. Л. А. Коробова (1984), Г. С. Шалимова (1987), А. Б. Насырова (1992) исследуют сегментированные конструкции, обладающие большим структурным разнообразием и богатыми коммуникативно-экспрессивными возможностями. Способы придания заголовку экспрессивности с помощью грамматических средств анализируют также Е. П. Левина (1991), О. А. Ляпина (2002). Активно ведётся изучение номинативных газетных заглавий, рассматривается их структурное многообразие и прагматическое содержание в связи со смыслом газетной информации. Здесь следует указать на работы Н. Е. Бахарева (1971), Л. А. Коробовой (1982), Г. Л. Новосёловой, В. Л. Сеяниной (1989), Л. В. Терентьевой (1990), Л. У. Никабадзе (1995).

Как показал анализ литературы, проблема газетных заглавий остаётся очень актуальной на протяжении более чем четырёх десятилетий. Эта лингвистическая проблема является одновременно сложной и интересной, многогранной. Однако, несмотря на интерес исследователей, проявляемый к изучению газетных заголовков, следует всё же отметить недостаточную разработанность некоторых вопросов и подчеркнуть необходимость всестороннего анализа газетных заглавий.

Ряд лингвистов изучали заголовки с позиции теории предложения и рассматривали проблему синтаксического статуса заголовка. Некоторые ученые относят заголовки к предложениям (см., например, Фортунатов 1904; Богородицкий 1915; Curmel 1930; Харченко 1968; Адмони 1988).

Исследование особенностей газетных заголовков сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день. Для них, как и для языка газеты в общем, характерна такая коммуникативно-прагматическая черта, как чередование стандартности и вариативности (экспрессивности) форм языкового выражения. В связи с тем, что необходима оперативность в подаче материала, журналист вынужден пользоваться определённым, доступным ему набором языковых средств выражения. Кроме того, читателю должен быть без труда понятен язык заголовков. Эти причины свидетельствуют о наличии стандартных средств выражения. В то же время в газетных заголовках для придания им образности, оценочности, выразительности широко используются всевозможные стилистические фигуры, что подтверждает наличие вариативных форм языкового выражения, служащих целям экспрессии в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Азнаурова Э.С. Прагматика художественного слова Текст. / Э.С. Азнаурова. – Ташкент, 1988.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.: - Москва: Русский язык, 1978.
3. Кожина Н.А. Способы выражения заглавия в заглавиях художественных текстов. Проблемы экспрессивной стилистики: учебное пособие / Н.А. Кожина, - Ростов н/Д, 1987. – с. 21-30.
4. Ожегов С. И. Словарь русского языка. / С. И. Ожегов, — Москва: ОГИЗ, 1952.
5. Турчинская Э. И. Соотношение заголовка и текста в газетно-публицистическом стиле. Текст / Э. И. Турчинская, – Москва: УОР, 1984. - 47 с., 52 с.

6. Манькова.Лингвистическая типология газетных заголовков, 90-е годы XX века Симферополь, 2000. - 192 с. :
7. Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра. Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич, - Москва: Аспект Пресс, 2004.
8. Добросклонская Т.Г. «Язык средств массовой информации»: науч. изд. / Т.Г. Добросклонская, - Москва: «КДУ», 2012. - 48 с.